

решений Европейского суда по правам человека // Актуальные проблемы расследования и профилактики преступлений: сборник трудов конференции. Пенза. 25 апреля 2017 г. 491 с.

16. Брянская Е.В. Аргументирующая сила обязательных доказательств в уголовном судопроизводстве России // Российская юстиция. 2016. № 10. С. 53–56.

17. Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. 171 с.

18. Лупинская П. А. Доказывание в советском уголовном процессе. М.: [Б.И.], 1966. 102 с.

УДК 343
DOI

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

ГАРЬКАВЕНКО Л.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена анализу зарубежного опыта в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии. Автором проводится сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. В работе рассмотрена суть, понятие высшего положения в преступной иерархии и его особенности.

Ключевые слова: организованная преступность, преступная иерархия, преступное сообщество, уголовное законодательство

ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR OCCUPYING THE HIGHEST POSITION IN THE CRIMINAL HIERARCHY

GARKAVENKO L.V.,
Senior Lecturer of the Department of Administrative
Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article is devoted to the analysis of foreign experience in the field of criminal responsibility for occupying the highest position in the criminal hierarchy. The author conducts a comparative analysis of the criminal legislation of the Russian Federation and the Donetsk People's Republic. The paper considers the concept of the highest position in the criminal hierarchy and its features.

Keywords: *organized crime, criminal hierarchy, criminal community, criminal legislation*

Постановка задачи. Основной задачей представленного исследования является рассмотрение зарубежного опыта в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, в частности, сравнение уголовного законодательства Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

Актуальность. Вопрос занятия высшего положения в преступной иерархии не перестает быть актуальным и остается в центре внимания как в Донецкой Народной Республике, так и в Российской Федерации. Для России данный вопрос имеет особое значение. Так, начиная с 1990-х годов, был максимально высокий показатель распространения организованной преступности по всей территории РФ, но за последние 30 лет он значительно снизился. Исследуя официальную статистику состояния преступности в России, необходимо отметить, что за последние пять лет наблюдаются определенные тенденции к росту данного рода преступлений.

Так, согласно официальным данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2018 году на территории России было выявлено 15628 преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом: в 2019 г. – 16290, в 2020 г. – 17727. В период с января по сентябрь 2021 г. было выявлено уже свыше 18719. Как видно, динамика преступлений увеличивается по сравнению с предыдущими периодами [1].

Рассматривая уровень преступности в целом по Донецкой Народной Республике, необходимо отметить, что, согласно официальным данным Генеральной прокуратуры ДНР, в течение первых шести месяцев 2021 года на территории Донецкой Народной Республики зарегистрировано 4798 преступлений, что на 680 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2020 года (5478). Таким образом, уровень преступности по сравнению с

предыдущим годом уменьшился на 12,4%, в сравнении с позапрошлым годом – на 13% [2]. Статистические данные в разрезе организованной преступности на территории ДНР в открытом доступе отсутствуют.

Кроме того, по различным данным на территории России и постсоветского пространства насчитывается более 400 человек, которые занимают высшее положение в иерархической системе преступного мира и принимают непосредственное участие в организации преступной деятельности [3].

Таким образом, приведенные выше статистические данные свидетельствуют об актуальности исследуемого вопроса в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, что говорит о необходимости его детального изучения.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретический и практический аспект вопроса об уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии был исследован современными зарубежными авторами, такими как П. Агапов, З. Зугумов, С. Муравьев, А. Сенатов, Н. Сальников, И. Смолькова, Е. Хлебницына, Е. Шершакова и многими другими.

Несмотря на высокую разработанность данной темы российскими учеными, ряд вопросов остается до конца, не исследован. Для правоведов Донецкой Народной Республики вопрос об уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, требует всестороннего изучения и практической проработки.

Цель статьи. Автор в данной работе ставит перед собой цель провести анализ зарубежного опыта в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Для достижения поставленной цели используются такие методы, как анализ, сравнение, метод историзма, статистический метод и другие, которые способствуют полному раскрытию темы представленного исследования.

Изложение основного материала исследования. При анализе сути вопроса о занятии высшего положения в преступной иерархии очевидна значимость, вкладываемая законодателем в термин «иерархия». Поэтому приведем следующее понятие иерархии,

согласно словарю С. Ожегова: «Иерархия – это порядок подчинения низших чинов, должностей - высшим» [4].

Традиционные социологические представления об иерархии и лидерстве в социальных группах наглядно подтверждаются на примере устройства преступного мира в России и ряде государств, ранее входивших в состав СССР. Без института лидерства не обходится ни одна преступная иерархия в рамках определенных социальных групп.

Непосредственно лидер является высшим звеном иерархии, он обеспечивает согласованную деятельность группы индивидов по решению возникающих перед ней задач в преступном мире. Лидер наделен определенными полномочиями, которые могут приобретаться либо при формальном наделении, либо на основании авторитета, завоёванного им среди других членов социальной группы.

Рассматривая точки зрения разных учёных-правоведов, а также историко-криминологическое становление и функционирование института лидерства в криминальном мире, можно выделить следующие характерные черты, идентифицирующие лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии (лидеров преступной иерархии):

лицо признаётся в качестве носителя данного статуса другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, а также прочими членами преступной иерархии;

имело место наделение лица данным статусом другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, в результате специальной неформальной процедуры;

лицо находится в отношениях власти-подчинения с нижестоящими членами преступной иерархии, делегируя им свою волю и вынося обязательные для них решения неформального характера;

лицо обладает распорядительными полномочиями в отношении денежных средств и прочих ресурсов, добытых преступным путём и составляющих капитал преступного сообщества (организации);

лицо обладает полномочиями организационного характера, в том числе касающимися участия в собраниях лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, руководства такими

собраниями, а также назначения других лиц на неформальные нижестоящие должности преступной иерархии [11, с. 788].

Укажем следующую особенность, что в постсоветских реалиях юридический термин «лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» фактически синонимично жаргонному выражению «вор в законе»; совокупно все «воры в законе» формируют преступную касту «блатных», которая является высшей [5, с. 52]. Преступники условно соотносятся с тем или иным преступным объединением, так называемой кастой или мастью.

Так, З. Зугумов отмечает, что слово «масть» вошло в употребление среди советских осуждённых в конце 1920-х – начале 1930-х годов, а самих «мастей» вплоть до 1960-х годов существовало три: «воры», «фраера» и «мужики»; впоследствии их количество заметно увеличилось [5, с. 349].

Для того, чтобы обладать статусом «вор в законе», начиная с 1960-х годов, необходимо было пройти «коронацию», собственно, признание лидерства другими членами преступного сообщества. При этом коронация носит сугубо неформальный статус и официального подтверждения не имеет, в результате чего достаточно трудно доказать статус лица, занимающего высшую иерархию, с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Проведя анализ уголовного законодательства Российской Федерации, отметим, что в 2019 году Президент РФ В.В. Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект о введении уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии [6]. В результате чего Уголовный кодекс РФ был дополнен статьёй 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а уже имеющаяся статья 210 – положениями, предусматривающими уголовную ответственность за участие в собраниях лидеров и представителей преступных сообществ, в том числе лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии [7].

Как отмечает И.В. Смолькова, «состав преступления представляет собой законодательное описание преступления. При оформлении составов законодатель всегда исходит из сути и содержания общественно опасного деяния, что выражается в формулировках составов» [12].

Так, объектом данного преступления являются основы общественной безопасности, которые выступают гарантией защищенности человека, гражданина и государства от внешних и внутренних угроз. Опасность, исходящая от лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, проявляется в значительном криминальном влиянии, как в рамках преступного сообщества, так и во всей преступной среде.

Изучая объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, можно отметить, что она заключается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Структура нормы, устанавливающая ответственность за приобретение статуса лидера в иерархии криминального мира, имеет свои особенности, в связи, с чем присутствуют некоторые трудности в толковании ее признаков. Признаки в основном носят оценочный характер.

Так, например, толкования и уточнения требует понятие данного преступления. Конструкция рассматриваемого состава преступления в силу терминологического содержания формулировки «занятие положения», трактуемого, с одной стороны, как результат выполнения определенных действий (приобретение статуса высшего положения в преступной иерархии), с другой – как достигнутое лицом состояние (обладание указанным статусом) и процесс пребывания в статусе, способствует неопределенности уголовно-правового запрета, что препятствует единообразию правоприменительной практики [10, с. 52].

Отсюда следует, что состав преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, имеет специальный субъект – лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, характеризующийся дополнительными признаками, необходимыми для привлечения его к ответственности. Отсутствие законодательно закрепленного определения, а также признаков, характеризующих лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, требуют выработки единообразного понимания рассматриваемого понятия [13, с. 75].

Практический опыт применения данной статьи, по данным МВД РФ, говорит о том, что в 2020 г. 45 лиц (криминальных авторитетов) были привлечены к уголовной ответственности в связи с занятием высшего положения в преступной иерархии

При этом первым судебным решением, согласно которому было установлено, что подсудимый обладает таким статусом, выступил приговор Московского городского суда от 7 октября 2020 г. – Шалва Озманов был признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) [9].

Таким образом, одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности любого государства является борьба с организованной преступностью.

В целях противодействия такому негативному социально-политическому явлению, как отмечает Е.А. Хлебницына, используются различные способы, в том числе и уголовно-правовые, среди которых важное место отводится криминализации деяний [14, с. 132].

Рассмотрев опыт Российской Федерации в данном вопросе, можно отметить, что уголовным кодексом РФ (ст. 210.1) предусмотрена ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, но данная статья требует определенной детализации.

Проводя сравнительный анализ уголовного законодательства России и Донецкой Народной Республики, изучим положения уголовного кодекса ДНР, устанавливающего уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Во-первых, необходимо указать, что часть 4 статьи 34 УК ДНР определяет, что преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды [8].

Во-вторых, законодатель в части 5 статьи 34 УК ДНР указывает, что: «Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию), либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 233, 237, 238, 239 и 329, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом

(преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 233, 237, 238, 239 и 329, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали [8].

И наконец, что касается непосредственно уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, то законодатель ДНР оговаривает следующее положение в части 4 статьи 239 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»: «Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы» [8].

Таким образом, анализируя приведенные статьи УК ДНР, необходимо отметить, что законодатель Донецкой Народной Республики предусматривает уголовную ответственность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии криминального сообщества.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Изучив зарубежный опыт в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии, автор приходит к следующему выводу. В уголовном законодательстве Донецкой Народной Республики необходимо внести изменения в положения статьи 239 УК ДНР «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» в части 4. Используя опыт Российской Федерации в этом вопросе, можно сделать следующую редакцию Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, дополнив статьей 239.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», а уже имеющуюся статью 239 – положениями, предусматривающими уголовную ответственность за участие в собраниях лидеров и представителей преступных сообществ, в том числе лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии».

Список использованных источников

1. О состоянии преступности в России // Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// http://crimestat.ru/analytics](http://crimestat.ru/analytics). – (Дата обращения: 01.12.2021).
2. Уровень преступности в Донецкой Народной Республике // Официальный сайт Генеральной прокуратуры ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.gpdnr.su/news/2190-uroven-prestupnosti-v-doneckoy-narodnoy-respublike-snizhaetsya.html](http://www.gpdnr.su/news/2190-uroven-prestupnosti-v-doneckoy-narodnoy-respublike-snizhaetsya.html). – (Дата обращения: 01.12.2021).
3. Комиссарова, А. Преступные короли // Lenta.ru: интернет-издание. 2018. 20 мая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2018/05/20/vvz/>. – (Дата обращения: 01.12.2021).
4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1987. – 797 с.
5. Русскоязычный жаргон: историко-этимологический толковый словарь преступного мира / авт. и сост. З.М. Зугумов; предисл. В.С. Елистратова. – М.: Книжный мир, 2018. – 728 с.
6. ТАСС: Путин предложил ввести срок до 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии // ТАСС: информ. агентство 2019. 14 фев. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/6116165>. – (Дата обращения: 01.12.2021).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63-ФЗ: принят Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения: 01.12.2021).
8. Уголовный кодекс ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/ugolovnyj-kodeks-dnr/>. – (Дата обращения: 01.12.2021).
9. МВД: 45 человек привлекли по статье о «высшем положении в преступной иерархии» // Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2021/03/0-3/mvd-45-chelovek-privlekli-po-state-o-vysshem-polozhenii-v-prestupnoj-ierarhii.html>. – (Дата обращения: 29.11.2021).

10. Агапов, П.В. Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии / П.В. Агапов, Н.В. Сальников, С.В. Кондратюк // Правопорядок: история, теория, практика. – 2021. – № 3 (30). – С. 49-55.

11. Муравьев, С.И. Актуальные проблемы реализации уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии и пути их преодоления / С.И. Муравьев // Российская юстиция в 21 веке: реалии, проблемы, перспективы. – 2019. – №3. – С. 783-793.

12. Смолькова, И.В. Признание обвиняемым своей вины: доказательственное и правовое значение: монография / И.В. Смолькова. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 428 с.

13. Сенатов, А.В. Признаки, характеризующие лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии / А.В. Сенатов // Вестник Кузбасского института. – 2020. – №1(42). – С. 75-80.

14. Хлебницына, Е.А. Занятие высшего положения в преступной иерархии: проблемы теории и практики / Е.А. Хлебницына, Е.К. Шершакова // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. -№ (4).-С.132-137.